

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРЕЭКЛАМПСИЯ ДИАГНОСТИКАСИДА ЗАМОНАВИЙ БИОМАРКЕРЛАРНИНГ РОЛИ**Атоева Ш.У., Қудратова З.Э.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ҳомиладорлик даврида учрайдиган преэклампсияни эрта аниқлашда эндотелиал дисфункция билан боғлиқ замонавий биомаркерларнинг - NOS3, PlGF, sFlt-1 ва sEng - диагностика аҳамияти таҳлил қилинган. Преэклампсия кўп органли дисфункция билан кечувчи оғир патологик ҳолат бўлиб, она ва ҳомила ҳаёти учун юқори хавф тугдиради. Эндотелиал азот оксиди синтетаси (NOS3) даражасидаги ўзгаришлар эндотелиал функциянинг бузилганлигини кўрсатади. PlGF (placental growth factor) ангиогенезни рағбатлантирувчи асосий омил бўлиб, плацентанинг нормал ривожланишида муҳим роль ўйнайди. sFlt-1 антиангиоген омил бўлиб, PlGF ва VEGF билан боғланиб, уларнинг биологик фаоллигини пасайтиради. Ушбу маркер тромбоцитлар ва эндотелиал ҳужайралар томонидан синтезланиб, эндотелиал дисфункция ва артериал гипертензия ривожланишига олиб келади. sEng (soluble endoglin) даражасининг ошиши преэклампсия ривожланишининг илк белгилари қаторига киради ва касалликни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Ушбу биомаркерларни комплекс баҳолаш преэклампсияни эрта таъхислаш ва прогноз қилиш самарадорлигини оширади.

Калим сўзлар: Преэклампсия, NOS3, артериал гипертензия, эндотелиал дисфункция, эрта таъхис, ҳомиладорлик, биомаркерлар, PlGF, sFlt-1, sEng.

THE ROLE OF MODERN BIOMARKERS IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA**Atoyeva Sh.U., Qudratova Z.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the diagnostic role of endothelial dysfunction markers - NOS3, PlGF, sFlt-1, and sEng - in the early detection of preeclampsia during pregnancy. Preeclampsia is a multisystem disorder that poses a serious threat to the life of both the mother and the fetus. Changes in NOS3 (endothelial NO synthase) levels indicate endothelial dysfunction. PlGF is a pro-angiogenic factor that plays an important role in placental development. sFlt-1 is an anti-angiogenic factor that binds to PlGF and VEGF, inhibiting their biological activity. This marker is produced by platelets and endothelial cells, disrupts endothelial function, and contributes to the development of hypertension. An increase in sEng levels serves as an early predictor of preeclampsia and enables timely diagnosis of the disease.

Keywords: preeclampsia, NOS3, endothelial dysfunction, early diagnosis, pregnancy, biomarker, PlGF, sFlt-1, sEng.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ**Атоева Ш.У., Қудратова З.Э.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. В данной статье анализируется диагностическая роль маркеров эндотелиальной дисфункции - NOS3, PlGF, sFlt-1, sEng в раннем выявлении преэклампсии у беременных. Преэклампсия это заболевание, сопровождающееся полиорганной дисфункцией и представляющее серьёзную угрозу для жизни матери и плода. Изменение уровня NOS3 (эндотелиальной NO-синтазы) свидетельствует о нарушении функции эндотелия. PlGF является фактором, стимулирующим ангиогенез, и играет важную роль в развитии плаценты. sFlt-1 - антиангиогенный фактор, который связывается с PlGF и VEGF, подавляя их биологическую активность. Этот маркер вырабатывается тромбоцитами и эндотелиальными клетками, нарушает эндотелиальную функцию и способствует развитию гипертензии. Повышение уровня sEng рассматривается как ранний предиктор развития преэклампсии и позволяет своевременно диагностировать заболевание.

Ключевые слова: преэклампсия, NOS3, эндотелиальная дисфункция, ранняя диагностика, беременность, биомаркер, PlGF, sFlt-1, sEng.

Преэклампсия (ПЭ) - ҳомиладорликнинг 20-ҳафтасидан кейин артериал гипертензия ва протеинурия билан намоён бўлувчи, кўп орган тизимларини зарарловчи мураккаб синдромдир. У дунё бўйича ҳомиладор аёллар орасида 5–8 % ҳолларда учрайди ва она ҳамда ҳомила ўлимининг

етакчи сабабларидан бири ҳисобланади. Касаллик патогенезида эндотелиал дисфункция, ангиоген мувозанатнинг бузилиши ҳамда оксидловчи стресс етакчи ўрин тутди. Дунёда ҳар йили миллионлаб аёллар ушбу касаллик туфайли турли асоратлар билан туғишади [8].

Вақтида ташхис қўйиш ва эрта даволаш она ва ҳомила ҳаётини сақлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, преэклампсия ривожланиш хавфи ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда фарқ қилади. Масалан, ривожланган мамлакатларда она ўлими кўрсаткичлари нисбатан паст бўлса, ривожланаётган мамлакатларда у юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Хавф омиллари орасида биринчи ҳомиладорлик, сурункали гипертензия, қандли диабет, семизлик, ёш омиллари ва генетик мойиллик муҳим ўрин тутди. Преэклампсияда юзага келадиган ўзгаришлар асосида томирларнинг умумий спазми, қоннинг ивиш (коагуляцион) ва реологик хусусиятларининг бузилиши, шунингдек гиповолемиа (қон ҳажмининг камайиши) ётади. Бу эса асосий аъзоларда перфузиянинг пасайишига, натижада эса уларда дистрофик ва қайтмас ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келади [2; 4].

Кўплаб илмий тадқиқотлар ва нашрларга қарамай, преэклампсиянинг этиологик омиллари ҳозиргача тўлиқ аниқланмаган. Преэклампсия келиб чиқишига оид 30 дан ортиқ этиопатогенетик назариялар мавжуд бўлиб, бироқ уларнинг ҳеч бири ушбу ҳомиладорлик асоратида кузатиладиган морфологик, функционал ўзгаришлар ва клиник белгиларнинг бутун хилма-хиллигини тўлиқ тушунтириб бера олмайди [3; 6; 8; 15].

Ҳозирги кунда энг асосли деб ҳисобланадиган назария - бу плацентар назария бўлиб, у преэклампсия ривожланишини патологик плацентация билан боғлайди ва натижада плацентанинг ишемияси юзага келади [8]. Шунинг учун плацента эндотелиал ҳужайраларнинг шикастланишини бошловчи асосий механизм сифатида қаралади [8].

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ишемияга учраган плацента эндотелиал ҳужайраларни шикастлай оладиган турли хил омилларни ишлаб чиқаради. Ушбу омиллар томир эндотелийсининг ўсиш омили (VEGF) ва плацента ўсиш омили (PlGF) таъсирини блоклайди, бу эса ангиогенез жараёнининг бузилишига олиб келади [9; 12].

Преэклампсия ташхиси учун асосий мезонлар қуйидагилардан иборат:

1.Систолик артериал босим - 140 мм симоб устунидан юқори, диастолик артериал босим - 90 мм симоб устунидан юқори бўлиши ва ушбу кўрсаткичлар 6 соатлик оралик билан камида икки марта қайд этилиши [2].

2.Протеинурия учун диагностик чегара - суткалик сийдикда 300 мг ва ундан ортиқ оксил микдори. 24 соат давомида йиғилган сийдикда оксил микдорини аниқлаш энг ишончли усул ҳисобланади [16].

Бугунги кунда преэклампсия қуйидагича таснифланади:

- энгил шакл;
- ўртача оғир шакл;
- оғир шакл;

- сурункали артериал гипертензия фонида ривожланган преэклампсия [17; 20].

Бундан ташқари, эрта бошланувчи преэклампсия (20 - 27 ёки 34 - ҳафтагача) ва кечки бошланувчи преэклампсия ажратилади [10]. 32 - 34 ҳафтагача ривожланадиган преэклампсия ҳолатлари 13 - 40 % ни ташкил этади [10]. Бу турдаги ҳолатлар касалликнинг энг оғир шакли ҳисобланиб, она ва болада касалланиш ҳамда ўлим хавфининг ошиши билан характерланади [10; 19; 21].

Бундай ҳолатлар ҳомила ўсишининг кечикиши, плацентанинг кичиклиги, бачадон - ҳомила қон айланишининг бузилиши, муддатидан олдин туғилиш, янги туғилган чақалоқларда касалланиш ва ўлим ҳолатлари билан боғлиқ бўлади [16].

Эрта преэклампсия ривожланиши трофобласт инвазиясининг бузилиши, спирал бачадон артерияларининг тўлиқ трансформация қилинмаслиги, иммун тизим дисадаптацияси ҳамда эндотелиал дисфункция маркерлари даражасининг ошиши билан боғлиқ [13].

Агар преэклампсия 24 ҳафтагача ривожланса, қуйидаги асоратлар кузатилиши мумкин: HELLP-синдром - 61,5 %, эклампсия - 19 %, ўпка шиши - 16 %, перинатал ўлим - 81 % гача ҳолларда кузатилади [5; 9]. Кечки преэклампсия барча ҳолатларнинг 75 - 80 % ни ташкил этади ва асосан онага оид соматик касалликлар билан кечади [10; 19].

Аниқланганидек, преэклампсия кўпроқ ёш ва туғмаган аёлларда учрайди (3–10 %) [24; 26]. Такрорий ҳомиладорликларда ушбу хавф 1,4 - 4 % гача камаяди [24; 26], бироқ бундай ҳолатларда ҳам ҳомиланинг антенатал ўлим хавфи юқори бўлиб қолади [21; 24; 26].

Ёши катта аёллар сурункали артериал гипертензия ва унга кўшилган преэклампсияга кўпроқ мойил ҳисобланади. Тадқиқотлар ва кўп марказли таҳлиллар шуни кўрсатадики, хавф омилларига ирсий мойиллик, олдиндан мавжуд эндотелиал дисфункция ҳамда замонавий репродуктив технологиялар ёрдамида юзага келган ҳомиладорлик ҳам киради [1; 3].

Преэклампсия ривожланишининг асосий хавф омилларига сурункали буйрак касалликлари, томир патологиялари, эндокрин касалликлар, метаболик синдром, юрак-қон томир касалликлари ҳамда овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари киради [1; 17].

Преэклампсиянинг ривожланиш механизми:

Преэклампсия патогенезини тушунишда марказий ўринни бачадон ва плацентанинг ишемияси эгаллайди. Ушбу ҳолат ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида плацентар томирларнинг тўлиқ шаклланмаслиги билан боғлиқ [10; 11].

Преэклампсия икки босқичли жараён ҳисобланади. Биринчи, энг муҳим босқич - клиник белгилари намоён бўлмайдиган, яширин давр бўлиб, у ҳомила тухумининг бачадон деворига имплантацияси ва плацентанинг дифференциацияси жараёнида юзага келади. Преэклампсияда плацентация, ситотрофобластнинг бачадон деворига инвазияси ҳамда оналик спирал артерияларининг физиологик қайта қурилиши жараёнлари бузилади [4].

Ситотрофобласт инвазияси тўлиқ амалга ошмайди ва фақат децидуал қаватнинг юзаки қатламлари билан чекланади. Натижада плацента ва ўсиб бораётган ҳомила она қони орқали етказиб бериладиган кислород ва озуқа моддаларининг етишмовчилигига дуч келади. Бу ҳолат бачадон ва плацентанинг гипоперфузияси ҳамда ишемиясига олиб келади [2; 24].

Преэклампсиянинг клиник белгилари касалликнинг иккинчи босқичини ташкил этади. Плацентадаги сурункали гипоперфузия натижасида кўплаб биологик фаол моддаларнинг она қон оқимида чиқарилиши кучаяди. Ушбу омиллар эндотелиал ҳужайраларга таъсир кўрсатиб, умумий эндотелиал шикастланиш (эндотелиоз), эндотелиал дисфункция, томирларнинг умумий спазми, плазма ҳажмининг камайиши, оксидловчи стресс ва яллиғланиш реакцияларини юзага келтиради [19; 21].

Адабиёт маълумотларига кўра, преэклампсия билан кечувчи ҳомиладорликда ҳомила доимий гипоксия шароитида ривожланади. Преэклампсия нафақат бачадон-плацентар тизим фаолиятининг бузилиши (ҳомила ўсишининг чекланишига), балки она организмда буйрак ва жигар функциясининг бузилиши, шунингдек гематологик ва неврологик асоратларнинг ривожланишига ҳам сабаб бўлади. Бундан ташқари, ушбу ҳолатнинг она организмга узок муддатли салбий таъсири ҳам қайд этилган [22; 24].

Сўнгги ўн йилликлардаги тадқиқотлар асосан яллиғланиш ва ангиоген биомаркерларни ўрганишга қаратилган. Ҳозирги вақтда чоп этилган илмий ишлар нефритин ва подокаликсиннинг сийдикдаги миқдорини, шунингдек ангиоген омил - васкуляр эндотелиал ўсиш омил (VEGF) ни аниқлашнинг акушерлик амалиётидаги аҳамиятини кўрсатмоқда. Қатор тадқиқотчилар нефритин ва подокаликсиннинг сийдикда аниқланиши преэклампсияда подоцитлар шикастланишининг маркери бўлиши мумкинлигини таъкидлайдилар.

Ҳомиладорликда плацентанинг нормал шаклланиши спирал артерияларнинг кенгайиши ва қайта қурилиши орқали амалга ошади. Преэклампсияда эса ушбу жараён етарли даражада кечмайди, натижада плацентар тўқимада кислород етишмовчилиги - гипоксия юзага келади. Гипоксия таъсирида эндотелиал ҳужайралар зарарланади, азот оксиди (NO) ишлаб чиқарилиши камаяди ва ангиоген ҳамда антиангиоген омиллар ўртасидаги мувозанат бузилади.

Натижада куйидаги патофизиологик жараёнлар кузатилади: қон томирларининг спазми ва артериал гипертензия, томир деворлари ўтказувчанлигининг ошиши, коагуляция тизимининг фаоллашуви, плацентар қон айланишининг бузилиши. Ушбу ўзгаришлар она организмда системали яллиғланиш реакциясини, ҳомилада эса ўсишнинг кечикишини юзага келтиради.

Преэклампсия патогенези мураккаб ва кўп омилли бўлиб, унда плацентация бузилиши, эндотелиал дисфункция ҳамда антиангиоген омиллар миқдорининг ўзгариши етакчи роль ўйнайди. Шу сабабли, касалликни эрта аниқлаш ва самарали назорат қилиш мақсадида замонавий биомаркерларни излаш илмий ва клиник жиҳатдан жуда долзарб ҳисобланади. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, преэклампсия ривожланиши плацентация жараёнининг бузилиши ва эндотелиал дисфункция билан узвий боғлиқ. Эндотелиал ҳужайраларда азот оксиди (NO) синтезининг пасайиши қон томирлар тонусининг ошишига ва артериал гипертензия ривожланишига олиб келади. Замонавий тадқиқотлар NOS3 (эндотелиал NO-синтеза), PlGF (placental growth factor), sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1) ва sEng (soluble endoglin) каби молекулаларни преэклампсия хавфини эрта аниқлашда самарали биомаркерлар сифатида кўрсатмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, доплерометрия ёрдамида бачадон артерияси пульсация индексини аниқлаш тахминан 65 % ҳолатларда преэклампсия хавфини олдиндан башорат қилиш имконини беради. Бироқ, бизнинг фикримизга кўра, фақатгина доплерометрия текшируви билан чекланиб қолмасдан, уни бошқа замонавий лаборатор ва инструментал текширувлар билан, жумладан ультратовуш диагностикаси билан биргаликда олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Охирги илмий маълумотларга асосланган ҳолда, преэклампсияни эрта аниқлаш ва прогноз қилишда замонавий биомаркерларни қўллаш катта амалий аҳамиятга эга.

Преэклампсия хавфи юқори бўлган аёлларга профилактик чора-тадбирлар ўтказиш тавсия этилади, бунда эса замонавий биомаркерлардан фойдаланиш самарали ҳисобланади [21; 25].

Асосий маркерларнинг биологик аҳамияти

1. NOS3 (эндотелиал NO-синтетаза) NOS3 гени эндотелиал хужайраларда азот оксиди (NO) синтезини назорат қилади. Эндотелий - қон томирларининг ички қавати бўлиб, у артериал босимни, қон ивиш жараёнларини, иммун жавобни ҳамда томир тонусини бошқаришда муҳим роль ўйнайди.

Эндотелиал дисфункция бу эндотелий томонидан ишлаб чиқариладиган вазодилататор (NO, простаглицин) ва вазоконстриктор (эндотелин, ангиотензин II) омиллар ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши билан характерланади. Преэклампсияда айнан шу номуносивлик натижасида қон томирлар тортаяди, артериал босим ошади ва плацентар қон оқими камаёди.

Азот оксиди (NO) кучли вазодилататор ҳисобланиб, у қон томирларнинг кенгайишини таъминлайди, тромбоцитлар агрегациясини сусайтиради ҳамда қон оқимини яхшилади [7].

Преэклампсияда NOS3 экспрессиясининг пасайиши натижасида NO ишлаб чиқарилиши камаёди, қон томирлар спазми юзага келади, тўқималарда гипоксия ривожланади ва артериал босим ошади. Эндотелийга боғлиқ асосий томир кенгайтирувчи омил сифатида эндотелиал бўшаштирувчи омил азот оксиди (NO) ҳисобланади. У томир тонусини, тромбоцитлар агрегациясини, қоннинг реологик хусусиятларини, нейротрансмиссияни тартибга солишда иштирок этади, метаболик синдром белгилари камайишига ҳисса қўшади ҳамда айрим иммун реакцияларда ҳам муҳим аҳамиятга эга [14,16]

Азот оксиди (NO) эндотелиал хужайраларда NO-синтетаза (NOS) ферменти иштирокида L-аргининнинг оксидланиши жараёнида синтезланади. Ҳозирги кунда NOS ферментининг қуйидаги учта изоформаси маълум:

1. NOS1 - нейронал,
2. NOS2 - макрофагал (индукцияланувчи),
3. NOS3 - эндотелиал.

Геннинг айрим аллел вариантлари NOS фаоллигининг пасайишига олиб келиб, бу ҳолат артериал гипертензия ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Ушбу генетик ўзгаришлар ташқи ва ички муҳитнинг ноқулай омиллари билан биргаликда томир тонусининг ўзгаришига, натижада преэклампсия, плацентар етишмовчилик ва ҳомила ўсишининг кечикишига олиб келади [8].

NOS3 генининг T894 полиморф варианты ҳозирга қадар етарлича ўрганилган бўлиб, унинг оғир даражадаги преэклампсия билан ишончли боғлиқлиги аниқланган [1; 4]. Гарчи преэклампсия ривожланишида генетик мойиллик мавжудлиги исботланган бўлса-да, айни пайтда аниқ бир геннинг этиологик аҳамияти тўлиқ аниқланмаган. Келгусида комплекс генетик тадқиқотлар натижаларини ўз ичига олган маълумотлар базасини яратиш генетик омилларнинг преэклампсия ривожланишига таъсирини аниқроқ баҳолаш имконини беради [17; 19].

Тадқиқотларда NOS3 генининг Glu298Asp ва T-786C полиморфизмлари преэклампсияга мойилликни ошириши аниқланган. Шу тариқа, NOS3 генининг фаоллиги эндотелиал дисфункция даражасини акс эттирувчи муҳим генетик маркер ҳисобланади. NOS3 эндотелиал хужайраларда азот оксиди (NO) ишлаб чиқарувчи асосий фермент бўлиб, қон томир тонусини сақлаш ва гипертензиянинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Преэклампсияда NOS3 экспрессиясининг пасайиши эндотелиал дисфункция ва артериал босимнинг ошиши билан намоён бўлади. NOS3 даражаси пасайган ҳомиладор аёлларда преэклампсия хавфи сезиларли даражада юқори бўлади. NOS3 кўрсаткичлари билан артериал босим ўртасида салбий корреляция мавжудлиги қайд этилган [3].

2. PIGF (Placental Growth Factor)

PIGF — плацентада ишлаб чиқариладиган ангиоген омил бўлиб, янги капиллярларнинг ҳосил бўлишини таъминлайди. Соғлом ҳомиладорликда PIGF даражаси ҳомиладорликнинг ўрта босқичларида энг юқори қийматларга етади, преэклампсияда эса у сезиларли даражада пасаяди.

PIGF даражасининг паст бўлиши: - плацентар қон оқимининг етарли эмаслигини, - эндотелиал дисфункция бошланаётганини, - преэклампсия хавфининг юқорилигини кўрсатади.

PIGF ни аниқлаш эрта ташхисда юқори сезувчанлик ($\approx 85\%$) ва ўзига хослик ($\approx 90\%$) кўрсатади [16; 18]. PIGF - ангиогенезни рағбатлантирувчи асосий омил ҳисобланади, ва преэклампсияда унинг даражаси пасаяди, NOS3 даражасининг пасайиши билан биргаликда баҳоланганда эрта ташхис самардорлигини оширади.

3. sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1)

sFlt-1 бу VEGF ва PIGF рецепторларининг эрувчан шакли бўлиб, ушбу ангиоген омиллар билан боғланиб, уларнинг физиологик таъсирини блоклайди. Натижада ангиогенез жараёни сусаяди ва плацентар қон айланиши бузилади. Преэклампсияда sFlt-1 даражаси сезиларли ошади, бу эса PIGF фаоллигининг пасайишига олиб келади. sFlt-1/PIGF нисбати эрта ташхис учун муҳим диагностик кўрсаткич ҳисобланади:

1. нисбат >85 бўлса оғир преэклампсия эҳтимоли юқори;

2. нисбат <38 бўлса хавф паст деб баҳоланади.

sFlt-1 антиангиоген омил сифатида преэклампсия хавфини аниқлашда муҳим лаборатор маркер ҳисобланади [8; 21].

4. sEng (soluble endoglin)

sEng - тромбоцитлар ва эндотелиал ҳужайралар томонидан ишлаб чиқариладиган эндотелиал гликопротеин бўлиб, TGF- β сигнал йўлини блоклайди ва азот оксиди ишлаб чиқарилишини камайтиради. Натижада эндотелиал функция бузилади ва артериал гипертензия ривожланишига ҳисса қўшади. Преэклампсияда sEng даражаси ошади ва у эндотелиал ҳужайраларнинг функционал фаоллигини пасайтиради. sEng миқдорининг ошиши касаллик оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқ ҳисобланади [3; 11].

sEng даражасининг ошиши преэклампсия ривожланишининг илк белгилари қаторига киради.

Биомаркерларни комплекс баҳолашнинг аҳамияти: - NOS3, PIGF, sFlt-1 ва sEng ни биргаликда аниқлаш преэклампсияни эрта ташхислаш аниқлигини оширади; - ушбу маркерлар эндотелиал дисфункция ва ангиоген-антиангиоген мувозанат бузилишини акс эттиради; - клиник амалиётда ушбу биомаркерларни 12–16 ҳафталик ҳомиладорликда аниқлаш тавсия этилади.

NOS3 ферменти қон томирларни кенгайтириш ва артериал босимни назорат қилишда асосий роль ўйнайди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида NOS3 даражаси пасайган аёлларда преэклампсия ривожланиш хавфи юқори бўлади. NOS3 ни бошқа биомаркерлар билан комплекс ўрганиш диагностика самардорлигини янада оширади [1; 17]

Хулоса. Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, преэклампсия ривожланишида эндотелиал дисфункция ва ангиоген мувозанатнинг бузилиши етакчи патогенетик омиллар ҳисобланади. Замонавий биомаркерлар NOS3, PIGF, sFlt-1 ва sEng ушбу жараёнларнинг молекуляр асосларини акс эттириб, касалликни эрта аниқлаш имконини берувчи юқори сезувчан ва ўзига хос кўрсаткичлар сифатида алоҳида аҳамият касб этади.

Илмий тадқиқотлар PIGF даражасининг пасайиши ҳамда sFlt-1 ва sEng даражаларининг ошиши преэклампсиянинг эрта босқичда шаклланиши билан бевосита боғлиқ эканлигини тасдиқлайди. Айниқса, sFlt-1/PIGF нисбати клиник амалиётда касаллик оғирлиги ва ривожланиш хавфини баҳолашда ишончли предиктор сифатида кенг қўлланилмоқда. Шунингдек, NOS3 экспрессиясининг пасайиши эндотелиал вазодилататор механизмлар етишмовчилигини акс эттириб, преэклампсиянинг бошланғич босқичида юзага келадиган томир ўзгаришларининг муҳим индикатори ҳисобланади.

Ушбу биомаркерларнинг комплекс қўлланилиши анъанавий клиник ва ультратовуш мезонлари-га нисбатан ташхис аниқлигини сезиларли даражада оширади. Шу боис, преэклампсия хавфи юқори бўлган аёлларда 12–16 ҳафталик ҳомиладорликдан бошлаб ангиоген ва антиангиоген маркерларни доплерометрия натижалари билан биргаликда баҳолаш касалликнинг олдини олиш ва ўз вақтида даволаш чора-тадбирларини амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга [21,22,23,24,25].

Умуман олганда, NOS3, PIGF, sFlt-1 ва sEng каби замонавий биомаркерлар преэклампсияни эрта аниқлаш, хавфни баҳолаш ва клиник ташхис қўйишда замонавий акушерлик амалиётининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Ушбу маркерларни клиник амалиётга кенг жорий этиш она ва ҳомила саломатлиги билан боғлиқ асоратларни камайтиришда катта имконият яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аверкиева В. С., Лисянская М. В. Инновационные биомаркеры для диагностики и прогноза преэклампсии // Поликлиника. – 2016. – № 1–3. – С. 20–23.
2. Бисага Н. Ю., Корчинська О. О. Сучасні методи прогнозування преэклампсії // Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. – № 2–3. – С. 25–34.
3. Blazquez A., Garcia D., Rodriguez A. et al. Is oocyte donation a risk factor for preeclampsia?

A systematic review and meta-analysis // J. Assist. Reprod. Genet. – 2016. – Vol. 33. – P. 855–863.

4. Девятова Е. А. Профилактика преэклампсии – это реально? // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. – 2015. – С. 45–51.

5. Доброхотова Ю. Э., Джохадзе Л. С., Кузнецов П. А. Преэклампсия: от истории до сегодняшнего дня // Проблемы репродукции. – 2015. – С. 120–126.

6. Доброхотова Ю. Э., Макаров О. В., Лысюк Е. Ю., Оленев А. С. Преэклампсия. Выбор акушерской тактики ведения // Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65, № 2. – С. 16–23.

7. Галина Т. В., Девятова Е. А., Гагаев Ч. Г. Преэклампсия: новые аспекты патогенеза, концепции скрининга и профилактики // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. – 2017. – С. 66–77.

8. Говсеев Д. А. Акушерские и перинатальные аспекты повторной преэклампсии // Здоровье женщины. – 2015. – (106). – С. 163.

9. Игнатенко Г. А. Генетический полиморфизм у молодых больных гипертонической болезнью: особенности клинических проявлений, течения, лечения и прогноза.

10. Kamilova I. A., Xamdamov I. F. Preeklampsiya bachadon arteriyasi pulsatsion indeksini aniqlash orqali kelib chiqishini oldindan bashoratlash. – Б. 115–116.

11. Khalenko V. V., Arzhanova O. N., Mozgovaya E. V. Predictors of late complications in pregnant women with arterial hypertension // Journal of Obstetrics and Women's Diseases. – 2022. – Т. 71, № 6. – С. 71–82.

12. Каримова Л. А., Нишанова Ф. П., Дёк Г., Хегайт Р. Ассоциация полиморфизма генов TNF-А, MTHFR, NOS-3 с развитием преэклампсии в узбекской популяции // Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – Т. 20, № 2. – С. 98–101.

13. Кострова Г. Н. и др. Современные маркеры эндотелиальной дисфункции (обзор) // Журнал медико-биологических исследований. – 2025. – Т. 13, № 3. – С. 339–349.

14. Ходжаева З. С., Холин А. М., Вихляева Е. М. Ранняя и поздняя преэклампсия: парадигмы патобиологии и клиническая практика // Акушерство и гинекология. – 2013. – № 10. – С. 4–11.

15. Худайбердиева М., Хусенова Ш., Аскарова З. З. Современные подходы к прогнозированию преэклампсии: роль биомаркеров и клинико-anamнестических факторов // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2025. – Т. 4, № 4. – С. 15–18.

16. Лопухов С. В. Кардиоваскулярные факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания и генные полиморфизмы у женщин с преждевременной овариальной недостаточностью.

17. МакДоннелл В. А. Роль прогностических маркеров для ранней диагностики преэклампсии // Глобальные проблемы современности. – 2021. – Т. 2, № 1. – С. 18–38.

18. Малышкина А. И., Назаров С. Б. Особенности системы гемостаза у женщин с угрожающими преждевременными родами.

19. Манухин И. Б., Хрущ Л. В. Преэклампсия: этиопатогенез и возможности раннего прогнозирования // Таврический медико-биологический вестник. – 2022. – Т. 25, № 4. – С. 69–74.

20. Муцалханова Ю. С. Прогностические маркеры преэклампсии // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С. 326–326.

21. Негмаджанов Б., Махмудова С. Диагностическая значимость использования циркулирующих биомаркеров для прогнозирования и выявления преэклампсии // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 103–113.

22. Приходько А. М. и др. Современные представления о развитии преэклампсии и способах ее предикции // Медицинский совет. – 2025. – Т. 19, № 5. – С. 135–143.

23. Рокотянская Е. А. Патогенетическое обоснование персонализированной программы ведения беременных женщин при гипертензивных расстройствах : дис. – Иваново, 2019.

24. Рокотянская Е. А. и др. Технологии прогнозирования преэклампсии // Современные технологии в медицине. – 2020. – Т. 12, № 5. – С. 78–86.

25. Слободчикова Т. С., Амирбекова Ж. Т., Тайжанова Д. Ж. Молекулярно-генетические маркеры ранней диагностики преэклампсии // Медицина и экология. – 2020. – № 2 (95). – С. 21–31.

26. Томаева К. Г., Гайдуков С. Н. Изучение модели прогнозирования риска развития преэклампсии у женщин с разными соматотипами. – 2019.

Иктибос учун: Атоева Ш.У., Кудратова З.Э. Преэклампсия диагностикасида замонавий биомаркерларнинг роли // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 153–158. doi: <https://orcid.org/10.5281/zenodo.18212308>